

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 6, September 2024, Halaman 255-261
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761477>

Membangun Keterampilan Menulis Berpikir Kreatif Untuk Mewujudkan Geberasi Muda yang Berjiwa Wirausaha di Panti Asuhan Al-Yamin

Building Creative Writing Skills to Realize Entrepreneurial Youth in Al-Yamin Orphanage

Widia¹, Mainilawati², Hetilaniar³

¹²Pendidikan Profesi Guru Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Palembang
 Email: widiayani770@gmail.com

Abstract

Writing is an activity that turns ideas into expressions. According to the opinion (Dalman, 2020, p. 3) Writing is the use of written language as a medium for conveying information contained through writing to other parties. In writing, of course, we need what purpose we want to write and create as part of writing and in this case we do a writing procedure where we will do a project with children in the Al-Yamin orphanage to make writing the procedure for making beads into bracelets, necklaces, rings and cellphone straps from beads and given a strap. Beads are small pieces of jewelry that have a hole in the center to be attached to necklaces, bracelets and other skills. People who have creativity skills are always needed by the environment because they can overcome problems that continue to develop. The purpose of the activity is to foster an entrepreneurial spirit and creativity in children at the Al-yamin orphanage in Palembang in writing skills, procedures for making and producing products from projects that have been made. This service examines efforts to foster an entrepreneurial spirit and creativity about writing skills, managing beads into handicrafts with qualitative descriptive methods. The results of the posttest show that the children in the orphanage already have the character of an entrepreneurial spirit. The final results based on the results of the prettest and postes can be categorized as successful and satisfactory, the children in the orphanage are able to do several handicrafts according to the instructions.

Keywords: *Writing, Creativity, Entrepreneurship and beads.*

Abstrak

Menulis merupakan kegiatan merubah ide menjadi sebuah ungkapan. Menurut pendapat (Dalman, 2020,hal. 3) Menulis adalah penggunaan bahasa tulis sebagai media penyampaian informasi yang tertuang melalui tulisan kepada pihak lain. Dalam menulis tentunya kita memerlukan tujuan apa yang hendak kita tulis dan ciptakan sebagai bagian dari menulis dan dalam hal ini kami melakukan pembuatan menulis prosedur dimana kami akan melakukan sebuah proyek bersama anak-anak di panti asuhan Al-Yamin untuk membuat tulisan prosedur pembuatan manik-manik menjadi gelang, kalung, cincin dan strap hp dari manik-manik dan diberi tali . Manik-manik merupakan perhiasan kecil yang berlubang dibagian tengahnya untuk dirangkai pada kalung, gelang dan keterampilan lainnya. Masyarakat yang memiliki keterampilan kreativitas selalu dibutuhkan oleh lingkungan karena mereka dapat mengatasi permasalahan yang terus berkembang. Tujuan kegiatan adalah menumbuhkan jiwa wirausaha dan kreativitas pada anak di panti asuhan Al-yamin di Palembang dalam keterampilan menulis, prosedur pembuatan dan menghasilkan produk dari proyek yang sudah dibuat. Pengabdian ini mengkaji tentang upaya menumbuhkan jiwa wirausaha dan kreativitas tentang keterampilan menulis, mengelola manik-manik menjadi kerajinan tangan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil posttest menunjukkan bahwa anak-anak di panti asuhan sudah mempunyai karakter dalam berjiwa wirausaha. hasil akhir berdasarkan hasil prettest dan postes dapat dikategorikan berhasil dan memuaskan, anak-anak di panti asuhan mampu mengerjakan beberapa kerajinan tangan sesuai dengan petunjuk.

Kata kunci: *Menulis, Kreativitas, Wirausaha dan manik-manik.*

Article Info

Received date: 20 August 2024

Revised date: 30 August 2024

Accepted date: 12 September 2024

PENDAHULUAN

Menurut Pendapat (Piani, Puspita, & Hetilaniar, 2021, hal. 84). Menulis adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan berkelanjutan dan pendekatan kreatif untuk menghasilkan karya yang menarik dan orisinal.. Dari beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa menulis ialah suatu proses untuk menyalurkan ide dan pengalaman untuk memberikan sebuah

informasi kepada penerima informasi, tulisan dibuat berdasarkan pengalam pribadi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan untuk mengasah kemampuan berkeaktifitas dengan menggunakan tutur kata yang sesuai dengan pemahaman. Sedangkan, menurut Kosasih (2017) Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Teks ini disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat mengikuti instruksi dengan mudah dan benar. Generasi muda didorong untuk mampu menjadi wirausaha baru yang unggul, inovatif, dan berdaya saing serta turut berperan dalam menekan tingkat pengangguran Pengembangan ekosistem kewirausahaan juga sejalan dengan kebijakan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 yang bertujuan memperkuat, menumbuhkan, dan mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang berorientasi pada nilai tambah dan pemanfaatan teknologi, sehingga potensi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki generasi muda Indonesia dapat dioptimalkan. Dengan keadaan tersebut, tidaklah berlebihan jika kita berharap untuk dapat menyediakan generasi guru yang berdaya, siap, dan tangguh dalam memimpin serta mengelola apapun yang diperlukan untuk perbaikan kualitas pendidikan melalui Pendidikan Profesi Guru.

Dengan mengaitkan budaya dan proyek kepemimpinan dari program pendidikan profesi guru saling memiliki hubungan yang erat dimana dapat membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya memiliki jiwa wirausaha dikalangan generasi muda.

Calon guru memegang peranan yang penting dalam memfasilitasi pembelajaran seumur hidup. Selain sebagai pengajar, calon guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menginspirasi, membimbing, dan memberikan panduan kepada siswa selain itu juga bisa menumbuhkan kembangan dalam membimbing generasi muda yang ada dimasyarakat seperti di panti Asuhan Al-Yamin di kota Palembang. Lewat Proyek kepemimpinan ini mahasiswa berkesempatan untuk mengembangkan karakter baik itu dengan service-learning di mana mereka masuk langsung ke dalam suatu sekolah/komunitas untuk melayani kepentingan menumbuhkan karakter manusia merdeka pada peserta didik/anak di sana. Dengan service-learning diharapkan mahasiswa dapat lebih meresapi, menangkap, sekaligus berupaya menyediakan kebutuhan dan kepentingan peserta didik/anak di sekolah/komunitas. Service-learning pendidikan yang menggabungkan pembelajaran akademis dengan pelayanan masyarakat, di mana para mahasiswa melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan komunitas sambil belajar keterampilan, nilai, dan pengetahuan yang relevan dengan bidang studi. Dalam konteks proyek kepemimpinan, service-learning dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan sambil memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan baik.

Dalam memilih tempat yang tepat untuk melakukan proyek kepemimpinan ini sangat penting bagi kami karena lokasi dan tempat dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan proyek. Beberapa tempat yang menjadi pilihan awal untuk melaksanakan proyek kepemimpinan beserta alasan mengapa tempat tersebut menjadi pilihan kami yang pertama yaitu di yayasan panti asuhan Darur Rahman yang terletak di Kelurahan Banten kota Palembang, yang kedua yaitu di yayasan panti asuhan Subulussalam yang berada di Jl. KH. Balqi, 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang, yang ketiga yaitu yayasan panti asuhan Al-Yamin di Jl. KH. Azhari, 13 Ulu. Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang.

Namun pada akhirnya pilihan kami jatuh kepada yayasan panti asuhan Al-Yamin yang berada di Jl. KH. Azhari,13 Ulu. Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang. Kami memilih melakukan proyek kepemimpinan di panti asuhan ini karena selain melihat rentang usia yang cocok dengan proyek kepimpinan kami yaitu kisaran 12-19 Tahun, selain itu juga kami melihat dari sisi lokasi yaitu sangat dekat dengan masyarakat yang memiliki kasawan generasi muda yang sedang berkembang dan lokasinya pun mudah untuk dijangkau sehingga kami memutuskan untuk melakukan tugas proyek kepemimpinan ini di yayasan panti asuhan Al-Yamin ini.

Panti asuhan Al-Yamin ini berdiri sejak 3 Januari 2016, Panti asuhan Al-Yamin ini telah mengasuh anak yatim dan yatim piatu dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini sebagai ketua yaitu bapak H.Rozali Abdullah dan Bapak H. Matcik Abdullah selaku pendiri panti asuhan juga merupakan seorang tokoh yang terkenal karena latar belakang pendirian panti tergolong luar biasa. Pada saat ini panti asuhan Al-Yamin mengalami jumlah penurunan anak setiap tahunnya hingga saat ini berjumlah 10 orang. Mereka tersebar diberbagai jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa Sekolah dasar di panti asuhan Al-Yamin berjumlah 2 anak ada yang kelas 4 SD, 4 orang anak sekolah di kelas X dan 2 lagi sudah lulus dari

sekolah tingkat SLTA . Panti asuhan Al-Yamin ini berdiri yang beralamat di Jl. KH. Azhari, 13 Ulu. Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang.

Dari tahap observasi dan wawancara dengan penanggung jawab panti asuhan Al-yamin, kami memperoleh hasil bahwa panti asuhan Al-Yamin memiliki calon sumber daya manusia yang memiliki jiwa berwirausaha sedari dini sehingga kami memutuskan untuk mengambil tema “Membangun Keterampilan Menulis Berpikir Kreatif Untuk Mewujudkan Generasi Muda Yang Berjiwa Wirausaha di panti asuhan Al-Yamin” sehingga anak-anak yang berada di panti asuhan Al-Yamin mampu mempelajari dengan memperoleh ilmu pengetahuan menulis dan memprosedurkan penulisan kreativitas proyek yang dilakukan oleh mahasiswa program profesi guru. Dengan melihat keadaan yang terjadi di panti asuhan Al-Yamin sehingga muncul ide tambahan dari kami sebagai mahasiswa program profesi guru untuk melakukan kegiatan proyek ini guna untuk selain menambah wawasan dari anak anak generasi muda selain itu melatih mereka untuk dapat membuat keterampilan yang memiliki nilai jual sehingga bisa memberikan penghasilan guna untuk mengurangi dampak pengangguran di masa mendatang.

Imajinasi memanfaatkan produk-produk kerajinan tangan untuk menghasilkan karya yang menarik merupakan jawaban yang tepat untuk mengubah manik-manik menjadi suatu keterampilan yang bernilai jual seperti gelang, kalung, cincin dan strap *handphone*. Imajinasi dalam diri seseorang dapat didorong dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan kerajinan tangan (Putri & Silalahi, 2018). Imajinasi adalah permintaan tuntutan pendidikan dan kehidupan yang penting saat ini. Masyarakat dan asosiasi kelompok yang imajinatif selalu dibutuhkan oleh iklim karena mereka dapat mengatasi permasalahan yang terus berubah. Seorang anak harus dicari imajinasinya sejak awal. Imajinasi menyiratkan kemampuan untuk mengkombinasikan sesuatu menjadi sesuatu yang baru berdasarkan bagian-bagian yang ada untuk membingkai sesuatu yang bermanfaat (Sari et al., 2020). Kerajinan manik-manik bersumber dari plastik dan batu yang sudah dibentuk sedemikian rupa sehingga dibentuk menjadi manik-manik yang dapat dikreasikan menjadi seperti aksesoris gelang, kalung, cincin, strap hp dan lain sebagainya. Temuan ide ini mampu memecahkan persoalan di lingkungan generasi muda yang takut kedepannya tidak bisa menciptakan keterampilan yang berjiwa wirausaha. Berdasarkan masalah diatas, kegiatan menumbuhkan kreativitas pada kerajinan tangan menggunakan manik-manik dapat mengatasi masalah untuk mengurangi jumlah pengangguran generasi muda dimasa mendatang sekaligus untuk menambahkan pengetahuan mereka mengenai jiwa keterampilan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Proyek kepemimpinan masyarakat dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Yamin yang beralamat di Jl. KH. Azhari, 13 Ulu. Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang. Penelitian ini memakai jenis pengabdian dengan hasil kualitatif dan metode deskriptif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam wujud kalimat maupun tindakan yang diamati. Menurut Sugiyono (2021) prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku atau tindakan yang diamati disebut dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga didukung dengan data dokumentasi berupa foto sebagai lampiran bukti kegiatan upaya menumbuhkan kreativitas yang dilaksanakan untuk anak-anak di Panti Asuhan Al-Yamin. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan melalui tahapan sebagai berikut

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai pada tanggal 8 Juni 2024 pada hari sabtu dengan melakukan kegiatan kuliah proyek kepemimpinan bersama ibu Dr. Muhsana Elcintami Lanos, M.Pd. kegiatan proyek kepemimpinan dilakukan dalam kelompok yang sudah ditentukan dari universitas yang terdiri dari 10 orang. Kegiatan persiapan terdiri dari perkuliahan secara daring bersama dosen (materi), izin kegiatan, observasi, dan wawancara, konsultasi tempat pelaksanaan proyek kepemimpinan dilakukan kunjungan finalisasi proyek ke panti asuhan, penyusunan draft proposal, pembuatan prototipe, presentasi produk, dan persiapan alat dan bahan. Kegiatan persiapan dilaksanakan selama kurang lebih 2-3 bulan. Pada minggu pertama di bulan juli, dilakukan kegiatan observasi, wawancara dan meminta izin di panti asuhan Al-Yamin disana kami bertemu dengan ibu pengurus panti selaku adik kandung pemilik yayasan panti asuhan Al-Yamin. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis situasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi di Panti Asuhan Al-Yamin. Pada tahapan ini tim melakukan identifikasi kondisi lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung di

lokasi, untuk mengetahui permasalahan dan solusi apa yang dibutuhkan. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Hasil observasi lapangan yakni anak-anak panti asuhan tidak melakukan kegiatan apapun setelah selesai pembelajaran di sekolah. Penanggung jawab juga menyatakan bahwa anak-anak panti asuhan memerlukan kegiatan tambahan di waktu setelah pembelajaran di sekolah. Maka, sebagai ide kegiatan tambahan untuk anak-anak tersebut, diusulkan untuk membuat keterampilan menulis membuat prosedur dan kerajinan tangan dengan bahan dasar manik-manik. Hal ini didasarkan pada adanya fakta di lapangan bahwa banyaknya calon generasi penerus bangsa yang banyak kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga kami membimbing anak-anak panti asuhan tersebut untuk dapat menumbuhkan jiwa mampu menulis dan bisa berwirausaha sedari dini. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan adalah melakukan konsultasi kepada dosen mata kuliah untuk permasalahan dan rencana yang akan dilakukan dalam kegiatan proyek kepemimpinan ini.

Pada minggu kedua dibulan juli, kelompok kami melakukan kunjungan finalisasi ke yayasan panti asuhan untuk menyampaikan tujuan proyek kepemimpinan yang sudah dikonsultasikan kepada dosen mata kuliah dan pihak universitas. kelompok sudah merancang draft proposal proyek kepemimpinan. Pada waktu yang sama juga dilakukan kegiatan pembuatan prototipe kerajinan tangan yang akan dibuat pada proyek kepemimpinan. Kegiatan pembuatan prototipe dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan menulis dan membuat kerajinan tangan. Selanjutnya pada minggu ketiga di bulan juli, dilakukan presentasi produk prototipe kegiatan presentasi dilakukan untuk bisa menyampaikan cara pembuatan serta tujuan. Kegiatan presentasi juga digunakan untuk mendapatkan masukan serta saran dari dosen dan teman sejawat untuk memperbaiki produk yang akan digunakan. Pada tahap persiapan akhir dilakukan pada minggu keempat juli yakni persiapan untuk tahap pelaksanaan. Kelompok membagi tugas untuk mempersiapkan izin pelaksanaan, alat dan bahan, sembako, konsumsi kegiatan, serta susunan acara.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dua hari yakni pada hari pertama di tanggal 3 Agustus 2024 dan hari kedua ditanggal 4 agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama anak panti asuhan dengan berjumlah 10 orang . Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi dan ditentukan solusinya, selanjutnya kegiatan pengabdian untuk meningkatkan kreativitas melalui kerajinan tangan dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi implementasi menulis teks prosedur dan menghasilkan produk kerajinan tangan. Pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat membuat kerajinan tangan dengan kreativitas. Tahap pelaksanaan pada hari pertama dilakukan selama 4 jam dari pukul 13.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib. Dan pada pagi harinya kami mempersiapkan bekal makanan yang akan dibawa untuk anak-anak dipanti Asuhan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pembukaan dan dilanjutkan games sebelum kegiatan. Setelah itu anak-anak diberikan pengarahan dan materi terkait cara pembuatan keterampilan. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang terbagi menjadi 3 kelompok.

Gambar 1. Persiapan membungkus snack makanan untuk anak di panti

Gambar 2. Bantuan sembako yang diberikan di panti asuhan Al-Yamin

Gambar 3. Tahap pembukaan kegiatan dan pemberian materi kegiatan.

Tahap pelaksanaan pada hari kedua dilakukan selama 3 jam. Kegiatan dimulai dengan melakukan tanya jawab tentang nama dan hobi anak-anak panti. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan persiapan bahan-bahan manik yang sudah siap dirangkai untuk kerajinan tangan. Masing-masing anggota kelompok proyek kepemimpinan langsung mengkoordinasikan anak-anak untuk masuk dalam kelompok. Anak-anak sudah mulai mengerjakan kerajinan tangan di dalam kelompok kecil. Setelah pembuatan kerajinan tangan, anak-anak diminta untuk foto bersama dengan hasil karyanya masing-masing. Setelah kegiatan selesai, kami mengajak anak-anak panti untuk makan bersama dan berfoto bersama. selain itu, kami juga memberikan sedikit bantuan berupa uang tunai dalam jumlah kecil kepada anak-anak panti asuhan dan sembako kepada panti asuhannya langsung.

Gambar 3. Hari kedua proses pembuatan keterampilan manik-manik menjadi aksesoris

Tahap evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan setelah dua kali memberikan pelatihan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 3 Agustus 2024 dan tanggal 4 Agustus 2024. Rencana evaluasi berisi gambaran bagaimana dan kapan penilaian akan diselesaikan, untuk menyatakan kemajuan latihan yang dilakukan. Penilaian evaluasi meliputi mulai dari tahap persiapan, penyusunan, dan pelaksanaan. Penilaian evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan dan kekurangan program, melainkan untuk mencari tambahan atau masukan. Pada evaluasi pertama pada 3 Agustus 2024 dilakukan guna memperbaiki kegiatan hari pertama yang telah dilakukan. Tahap evaluasi digunakan untuk memperbaiki kegiatan pada hari kedua dan melakukan koordinasi bersama kelompok. Kelompok melakukan tahap evaluasi dan monitoring secara intensif pada kegiatan hari pertama agar kegiatan selanjutnya dapat terlaksana sesuai rencana. Penilaian evaluasi, sehingga jika ada permasalahan akan segera diselesaikan.

Pada evaluasi kedua dilakukan pada 4 Agustus 2024 dilakukan guna melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama dua hari. Prosesnya, koordinator yayasan, anak-anak dan guru sejawat diminta menjawab pertanyaan berikut: apakah manfaat kegiatan menulis teks prosedur dan membuat kerajinan tangan yang diberikan bagi anak-anak? Pada intinya mereka menjawab bahwa kegiatan pelatihan menulis teks prosedur dan membuat kerajinan tangan ini bisa membuat anak berlatih cara menulis yang baik dan dapat menumbuhkan jiwa muda yang berwirausaha. Peserta didik menjadi sadar akan pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan agar kedepannya mereka bisa membuka usaha sendiri tanpa harus susah mencari pekerjaan yang semakin sulit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan pengetahuan menulis dan kreativitas adalah dua hal yang menjadi landasan kami dalam melaksanakan program ini. Menulis bisa melatih untuk membuat suatu karya tulis dan kerajinan tangan bisa membuat menjadi suatu aksesoris yang bisa memiliki nilai jual aksesoris dari manik-manik ini cukup mengimajinasikan hal apa yang akan mereka buat dengan memilih sendiri warna-warna yang menarik dan lucu menurut mereka sehingga dari hasil kreativitas mereka dapat menghasilkan suatu kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.

Gambar 4. Hasil dari pelaksanaan proyek kepemimpinan di Panti Asuhan Al-Yamin

Hasil dari kegiatan ini adalah mampu melatih anak-anak di panti asuhan menjadi bisa memiliki keterampilan menulis yang baik dan juga adanya upaya memanfaatkan manik-manik dengan harga murah menjadi suatu aksesoris yang memiliki nilai jual. Selain itu juga untuk dapat mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang memiliki jiwa berwirausaha dengan keterampilan yang mereka miliki dan produk yang dihasilkan 10 orang anak yaitu sebuah teks prosedur diatas papan stirofoam dan aksesoris berupa cincin, gelang tangan, kalung, strap *handphone*, dan lain sebagainya. Tidak ada

kekecewaan terhadap hasil karyanya, padahal ada anak yang merasa kecewa dengan hasil karyanya sendiri karena membandingkannya dengan konsekuensi dari teman yang berbeda. Sikap ini bukanlah suatu kelemahan; Sebaliknya, hal ini merupakan katalis untuk perbaikan hasil di masa depan.

Selain itu, peneliti juga menyisipkan kegiatan refleksi bersama dengan anakanak Panti Asuhan Al-Yamin. Anak-anak tersebut menyatakan bahwa mereka merasa senang dan puas dengan kegiatan membuat aksesoris dari manik-manik, tetapi anak-anak tersebut menginginkan kegiatan membuat kerajinan dengan cara-cara yang lebih mudah untuk diikuti dan dilakukan. Selain dari anak-anak panti asuhan, pihak pengelola juga memberikan masukan terhadap kegiatan ini. Pihak pengelola menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu anak-anak panti asuhan dalam mengembangkan kemampuan dan lebih baik jika dilaksanakan secara rutin, namun juga dengan saran untuk melaksanakan jenis kegiatan yang minim resiko untuk menghindari terjadinya cedera atau kecelakaan pada anak-anak panti asuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembicaraan yang telah diperkenalkan selama pelaksanaan sehubungan dengan penanaman kreativitas pada anak Panti Asuhan Al-yamin dalam membuat kreativitas kerajinan tangan yang menarik dan berhasil dilakukan. Dari hasil diskusi akhir yang kami sampaikan kepada anak-anak panti mereka sangat tertarik untuk membuat dan mencoba lagi untuk mengembangkan kreativitas yang sudah kami berikan. Sesuai dengan instruksi lisan, setiap anak dapat menyelesaikan lima kerajinan. Dengan demikian kegiatan membuat kerajinan tangan atau aksesoris dapat menumbuhkan jiwa wirausaha generasi muda di panti asuhan Al-yamin. Kelompok penelitian pada mata kuliah proyek kepemimpinan ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Muhsana Elcintami Lanos, M.Pd. Sebagai dosen pengampu mata kuliah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan proyek kepemimpinan di panti Asuhan Al-Yamin peneliti memberikan saran untuk para guru perlu memiliki komitmen untuk bersedia melakukan pelatihan-pelatihan lainnya demi membantu para anak panti untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

REFERENSI

- Dalman, M. (2020). *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piani, F., Puspita, A., & Hetilaniar, D. (2021). *Menulis Kreatif untuk Pemula*. Yogyakarta: Deepublish
- Kosasih, E. (2017). *Jenis-jenis Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Putri, A., & Silalahi, B. (2018). *Pengembangan Kreativitas Melalui Kerajinan Tangan*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, D., Anggraini, R., & Nurdin, S. (2020). *Pengembangan Imajinasi dalam Pendidikan Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.